

POBREZA, LIMITES DE SUPERVIVENCIA “Supervivencia una Barriada”

Olga Natalie Manrique Abril^a, Leonard Dario Manrique Abril.^b, Diego Alexander Manrique Abril.^c

^aMaestrante, Maestría en Estudios Políticos. Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, Especialista en Derecho Administrativo, Universidad Nacional de Colombia. Abogada. Correo electrónico: olnmanriqueab@unal.edu.co

^bEspecialización en Gestión Pública UNAD, Abogado, Regente de Farmacia Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Correo electrónico: dariomanrique898@gmail.com

^cMagister Salud Pública, Universidad Andina Simón Bolívar, Especialización en Gestión de Proyectos UNAD, Médico Veterinario y Zootecnista, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Correo electrónico: diegomanab@gmail.com

Resumen

Si bien es cierto, entre los prejuicios sociales se define al pobre como un ser enfermo que abarca todas las patologías mundanas lleno de incapacidades, sin embargo, el hecho de que un número de personas pasen por las deficiencias de un sistema económico, queden postrados en la barrera de la vida y la muerte no significa que este concepto de pobreza, se aproxime a este ensayo. Por otro lado, en las fuentes de la información se encontró en la biografía de Seneca un filósofo estoico “el autocontrol”, como medida de aseguramiento la “felicidad” o más bien, de una tranquilidad fugaz, disfrazada por una sociedad supuestamente sin pobreza, es decir; Pobreza - supervivencia - problema social. No obstante, se concluye, que el ser mismo en su naturaleza adquirió el concepto de pobreza al compararse con otros y así poder entender la “naturaleza de los bienes” como lo planteó Huberman en 1983. En este sentido, surgen la teorías de las necesidades que complementan el valor de uso, de cambio y del nacimiento de la economía. El rol de la sociedad avanzada, la pobreza implica el cubrimiento de las necesidades con la creación de políticas públicas encaminadas a eliminar la brecha o diferencia entre riqueza y pobreza lo que para el capitalismo actual y el desarrollo de los países, es una simple muestra de ejercer unos planes de desarrollo alcanzados por el equilibrio de las necesidades en una población que se esmera por mejorar la calidad de vida social.

Palabras Clave: Pobreza, supervivencia, problema social,

Introducción

La pobreza vista desde diferentes posturas llena de interrogantes tratados completos de filosofía, el sufrimiento en su máxima expresión las condiciones de un grupo de personas frente a un sistema económico, evolución, etapas crisis múltiples posibilidades en la barriada, una barriada generalizada global, el mundo.

Lomnitz (1973) describe el fenómeno de la migración hacia las ciudades, y el desequilibrio social, educativo, político y económico con que surge la pobreza como problema social, los movimientos sociales de esta condición en las décadas de los 70 y 80 s y finalmente el desequilibrio que conlleva a las malas decisiones administrativas de los países. Generando una depresión

mayor o simplemente en una ansiedad emocional post traumática social más difícil.

(Larissa Lomritz, 1973), (Pinilla, 2005) y (Boltvinik, 2005) plantearon bases para el pensamiento del este fenómeno conocido como los marginados. Sin embargo, a quienes más afecta la pobreza es a los niños y niñas aunque la privación grave de bienes y servicios perjudica a todos los seres humanos resulta más amenazante para los derechos de la infancia; a la supervivencia, la salud, la nutrición, la educación, la participación, la protección contra el peligro y la explotación establece un entorno el cual perjudica el desarrollo infantil de muchas maneras: mental, física, emocional y espiritual.

Más de 1000 millones de niños y niñas sufren una grave carencia de por lo menos uno de los bienes y servicios necesarios para sobrevivir, crecer y desarrollarse. En algunas regiones del mundo la situación es peor que en otras, pero incluso dentro de un mismo país puede haber amplias disparidades: entre la población infantil de las ciudades y los medios rurales, por

*Autor en correspondencia.

Correo electrónico: spcarrenom@unal.edu.co (Olga Natalie Manrique Abril)

¹Sometido : 14/2/2019 Publicado: 02/08/2020.

DOI:10.5281/zenodo.4663445

ejemplo, o entre los niños y las niñas. Un flujo turístico en una zona puede mejorar las estadísticas generales sobre la pobreza de un país, mientras la mayoría sigue siendo pobre y desprotegida.

Cada una de las privaciones incide en el efecto que tienen las otras. Por ello, cuando coinciden dos o más, las repercusiones para los niños y niñas pueden ser catastróficas. Por ejemplo, las mujeres que deben caminar largas distancias a fin de conseguir el agua necesaria para el hogar no suelen poder prestar asistencia plena a sus hijos, lo que podría afectar su salud y su desarrollo. Y los propios niños y niñas que deben caminar largas distancias para obtener agua tienen menos tiempo para acudir a la escuela, un problema que afecta especialmente a las niñas.

Los niños y niñas que no están inmunizados o que se encuentran desnutridos son mucho más susceptibles de contraer enfermedades que se propagan a través de las malas condiciones de saneamiento. La pobreza agrava los efectos del VIH/SIDA y de los conflictos armados, recrudescen las disparidades sociales, económicas y entre los géneros y socava los entornos protectores de las familias.

La pobreza contribuye a la desnutrición, que a su vez es un factor importante en más de la mitad de las muertes de menores de cinco años en los países en desarrollo. Alrededor de 300 millones de niños y niñas se van hambrientos a la cama de todos los días. De esta cifra, solamente un 8 % son víctimas del hambre o de otras situaciones de emergencia. Más de un 90 % sufren desnutrición a largo plazo y carencia de micronutrientes.

El mejor comienzo en la vida es fundamental para los primeros años del niño, no solamente para su supervivencia sino también para su desarrollo físico, intelectual y emocional. Por ello, estas privaciones ponen enormemente en peligro la capacidad del niño para alcanzar su pleno potencial, un factor que contribuye a potenciar el ciclo de pobreza y hambruna sin fin que vive la sociedad” (Pírozzi, 2015).

Nadie debería pasar hambre en el mundo. Sin embargo, casi 800 millones de personas en los países en desarrollo padecen subnutrición crónica. El hambre no sólo es resultado de la pobreza extrema, sino que también perpetúa esta pobreza reduciendo severamente la productividad y la capacidad productiva de las personas, de las comunidades y de naciones enteras. Por lo tanto, la reducción de la incidencia del hambre es una inversión excelente, pues permite que quienes se encuentran en un estado de dependencia económica y marginación pasen a participar en el crecimiento y el desarrollo y a contribuir a ellos con su talento y energía. Somos conscientes también de que la extrema pobreza y la privación a gran escala, en un mundo cuyas partes están cada vez más interconectadas, generarán sin duda tensiones sociales y políticas que no pueden aplacarse fácilmente y tienen efectos desestabilizadores de alcance mundial.

Por consiguiente, es de interés para todos, tanto ricos co-

mo pobres, que la lucha contra el hambre y a pobreza avance con mayor rapidez.” (Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo Monterrey, México, 2002) “cuanto más alejamiento hay entre las realidades económicas, sociales, políticas, tecnológicas de dos grupos humanos más posibilidades existen de que uno explote a otro, y como consecuencia de esa explotación, más probabilidad habrá también para la emergencia de crisis y antagonismos” (Pinilla, 2005).

La decadencia de una sociedad corrompida de sus intereses particulares hace que de forma global se exploten los recursos naturales limitantes de consumo, como lo explicaría (Pinilla, 2005) es el reto del todo y el nada al final del abismo existe la incertidumbre de hacia que limite se puede extender este planeta llamado casa, una casa para todos, una casa con condiciones de dos grupos, por parte de los que no tienen nada y por otra parte los que lo tienen todo.

Ese sin sabor de que entre más gente en el planeta mayor consumo de productos básicos: alimentación, vestido, casa luego la publicidad y los medios de comunicación como mecanismo de control social influyen mercantilismo y consumismo de lujo, creando una cultura del derroche, del mal uso de los recursos y de la magnificación de la riqueza en la variable infinita e imprescindible de la moda, del populismo, del estrato.

En economía como concepto Spenceriano se define la administración de la casa, pero más aún la forma en que la sociedad elige emplear los recursos limitados para el uso presente y futuro, pero aún más, también se aprende en el modelo de descomposición de capital como ese concepto recursos en la cadena del trabajador se refleja como ingreso personal disponible y en el modelo neoliberal ese dinero disponible no es solo para el que trabaja, es el dinero que necesita para comer, para vestirse, para vivir.

Al iniciar este ensayo me preocupaba la noción de la frase ¿Muerte o forma de asumir la derrota?, pero lo entendía y lo planteaba como la salida más breve: ¿cómo una persona puede reaccionar frente a sus condiciones de supervivencia? desesperada ante la forma inalcanzable de los bienes descritos para la subsistencia, los Conceptos y medición de la pobreza.

La necesidad de ampliar la mirada de (Boltvinik, 2005) imaginaba entonces un estado sin autodeterminación, sin soberanía, donde las tiendas tienen pocos productos, y sus precios son demasiado altos, entonces, que puede surgir de esta condición, las barreras del individuo son enormes pues sin dinero, no se le garantiza salud, sin salud tampoco existe el trabajo y la forma más precaria de esta condición es sin dinero existe hambre, y esta puede ser cruda pero estimula a ese individuo a buscar de manera desesperada ese bocado para sí y para sus congéneres, cuando hablamos en el modelo sociológico donde el núcleo de la sociedad es la familia, donde para subsistir una familia de los países débiles es precaria, las condiciones con indicadores de pobreza que reflejan el alcance de los servicios básicos, agua potable, Electricidad, Aseo, Comunicaciones es una utopía. Los

llamados controladores de la violencia como consecuencia de la pobreza, la mala estabilidad del ciclo económico enriquecido de políticas individualistas, corruptas llegan al tope final del pensamiento humano.

Entonces “todo está claro” fétido, hundido en el abismo precario de la sociedad, esta pobre, crucificado, humillado tiene una familia que alimentar “una obligación” tiene vidas a su cargo “responsabilidad” tiene una condición limitante “es pobre y seguirá en la pobreza” está sujeto a un sistema económico lucha por mantener vivos a los de su grupo familiar.

Fisiológicamente, le contaron que se necesitaba de unos elementos básicos para que su organismo funcionara, reaccionara, para trabajar con ese trabajo tener dinero y con ese dinero comprar alimento y con ese alimento poder trabajar pero en el ciclo real de la pobreza mundial nunca le garantizaron ni lo uno ni lo otro, las tasas de desempleo son mayores cada día, la exigencia en las competencias laborales es atroz, la consecución de alimentos es difícil, y las garantías de bienestar son utópicas, en la mayoría de países de pobreza extrema donde no se tiene ni siquiera agua, no llueve, que se puede sembrar, que se puede comer entonces, y físicamente sin comida una persona puede labrar la tierra, esa barriada que se definía al principio queda redundante en cómo podemos trazar metas para sobrepasar las tasas de pobreza del planeta, pero si bien existe “la vorágine” que todo lo traga que lo desaparece existe el Leviatán ese monstruo más grande que es el poder adquisitivo y sin empleo volvemos al principio.

Concluyendo finalmente que la persona en caos muere, las tasas de muerte por desnutrición como una consecuencia de la pobreza son de muchas lágrimas en mis ojos pero las lágrimas más grandes son de la impotencia de no poder hacer algo extraordinariamente grande para cambiar al mundo y aunque aparezca la filosofía barata de que si cambiamos en lo poco cambiaremos el todo completamente falseada pues como ejemplo de ello puedo hablar de la mala manera afrontar las condiciones ambientales del planeta. así mismo existe esa tendencia de manejar la pobreza como una enfermedad “que no me toca”, “que no es conmigo”, pues lo tenemos todo a pesar de las condiciones mundiales, pero aquellos que carecen de todo, quizás sean más fuertes al momento de la crisis que profesan ya algunos biólogos y ambientalistas, donde la comida no alcanzara y quizás en ese punto aprendamos a vivir con la experiencia de aquellos que no lo tienen.

El sujeto lleno de ventajas naturales condicionado socialmente en sus derechos, limitado en garantizar sus necesidades subordinado en escala de individuo e incluso de animal, marginado como problema social, conlleva a lo que Marx proponía en la lucha de clases pero esta lucha no es con la sociedad no es de pobres a ricos es de todo un planeta por eliminar la pobreza, pero para ello es necesario salir de la barriada esa barriada idealista lavada por países en desarrollo donde el capitalismo neoliberal hace que el rico sea más rico y el pobre tenga menos, y en la naturaleza misma del individuo nazca una necesidad de

considerar mejor al que más tiene, al que puede maximizar sus beneficios minimizando costos y optimizando los recursos, el egoísmo hacia la misma raza, hacia la misma especie hace que pasen desapercibidos los datos estadísticos que miden la cruda pobreza en cuantificadores muerte de niños por desnutrición, enfermedades causadas por la lucha del hambre y conflictos armados por la misma razón.

Finalmente, como reflexión social ¿qué hacemos cada uno por eliminar la pobreza, si pretendemos limitar cada vez más al pobre y estigmatizarlo como animal y no como ser social? Sigue prevaleciendo la derrota y con el rastro de ella en las esquinas aparece a cada segundo ese ser milenario con osamenta triste y mirada profunda “la muerte” aferrada a los más vulnerables para llevarlos.

Conclusiones

Deja un sin número de interrogantes respecto a la conducta humana, al sufrimiento interno y a los complejos que nacen de la infelicidad, la tortura vista desde la prisión personal en donde “la pobreza” más aun desde la creación de un sufrimiento corpóreo y mental es decir, una somatización.

Las cifras a escala mundial de niños muertos por desnutrición, son alarmantes lo que para la UNICEF, UNESCO, FAO entre otras, no alcanzaron a mitigar esa magnitud.

La pobreza es solo el resultado de una descomposición social donde el individualismo prevalece y la globalización hace parte de ese individualismo agradeciéndolo cada vez más.

No existe una política certera ni un estado suficientemente fuerte para combatir la pobreza en el mundo.

La pobreza como consecuencia y parte de la sociedad hace que esta se estanque en economías de supervivencia donde el eje central es mitigar el hambre.

Abstract

While it's true, among social prejudices, the poor are defined as a sick being that encompasses all worldly pathologies full of disabilities, however, the fact that a number of people go through the deficiencies of an economic system, remain prostrate in the barrier of life and death does not mean that this concept of poverty comes close to this essay. On the other hand, in the sources of the information, a stoic philosopher was found in Seneca's biography “self-control”, as an assurance measure “happiness” or rather, a fleeting tranquility, disguised by a society supposedly without poverty, that is, Poverty - survival - social problem. However, it is concluded that being itself in its nature acquired the concept of poverty when comparing itself with others and thus being able to understand the “nature of goods” as raised by Huberman Leo, likewise, the theories of

needs that complement the use value, exchange value and the birth of the economy. The role of advanced society, poverty implies meeting needs with the creation of public policies aimed at eliminating the gap or difference between wealth and poverty, which for current capitalism and the development of countries, is a simple sample of exercise development plans achieved by balancing the needs of a population that strives to improve the quality of social life. Death or way of assuming defeat?.

Keywords:

Poverty, survival, social problem.

Conflicto de Interés

Ninguno Declarado

Financiación

Proyecto sin recursos institucionales.

Referencias

1. Boltvinik, Julio. Conceptos y medición de la pobreza. La necesidad de ampliar la mirada. Papeles de Población, vol. 9, núm. 38, octubre-diciembre, 2003, pp. 9-25. Universidad Autónoma del Estado de México. Toluca, México.
2. Boltvinik Julio, Evolución de la pobreza y la estratificación social en México 2012-2014.
3. Carrillo-González GM, Sánchez-Herrera B, Barrera-Ortiz L, Chaparro-Díaz OL. Carga del cuidado de la enfermedad crónica no transmisible. Aquichan [Internet]. 2013 [21 Oct 2020] [cited 2015 Aug 26];13(2): 247-260.
4. Huberman, Leo. Los bienes Terrenales del Hombre, “vamos a la ciudad 40-58”, Editorial nuestro tiempo. 19 edición. Mexico, 1983.
5. Larissa, Lomnitz., Supervivencia en una Barriada en la ciudad de México. Universidad Autónoma de México. 1973.
6. La reducción de la pobreza y el hambre: la función fundamental de la financiación de la alimentación, la agricultura y el desarrollo rural, Documento preparado para la conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo. Monterrey, México, 18-22 de Marzo de 2002.
7. Pinilla García, Alfonso “La Aglobalización de la pobreza, la pobreza de la globalización”: el reto inaplazable. El Cotidiano, núm. 129, enero-febrero, 2005, pp. 29-37. Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco Distrito Federal, México .
8. Pírozzi, El objetivo: Erradicar la pobreza extrema y el hambre Metas para 2015: Objetivos del desarrollo del milenio. UNICEF.
9. Vogt, K. (2015). Séneca. Stanford Encyclopedia of Philosophy. Recuperado 13 de agosto de 2018. Disponible en <https://plato.stanford.edu/entries/seneca/LifWor>.